

ЭНЕРГЕТИКА

10.5281/zenodo.13838995

ГУБАЙДУЛЛИН Калмен

консультант в области управленческого консалтинга,
Россия, г. Москва

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена растущим глобальным спросом на природный газ и необходимостью повышения эффективности его транспортировки в условиях ужесточения экологических требований, в сочетании с серьёзными экономическими вызовами. Цель заключается в анализе современных методов и технологий оптимизации процессов транспортировки природного газа на перерабатывающие заводы, а также в выявлении перспективных направлений развития отрасли.

В ходе исследовательской работы выявлены противоречия между стремлением к увеличению объемов транспортировки газа и необходимостью минимизации воздействия на окружающую среду, а также между потребностью в крупных инвестициях в инновационные технологии и экономическими отраслевыми ограничениями.

Автор приходит к выводу, что оптимизация рассматриваемых процессов требует системного подхода, звеньями которого являются: внедрение цифровых технологий управления, использование новых материалов, повышение энергоэффективности, развитие альтернативных способов транспортировки. Особое внимание уделяется инновационным решениям (цифровые «двойники» транспортной системы, беспилотные технологии мониторинга, газогидратные технологии).

Новизной предложенного автором алгоритма оптимизации процессов доставки газа на перерабатывающие заводы является использование методов адаптивного управления с опорой на данные в реальном времени, что позволяет повысить гибкость и точность планирования маршрутов.

Статья представляет интерес для специалистов газовой промышленности, инженеров-проектировщиков газотранспортных систем, исследователей в области энергетики, а также для руководителей компаний, занимающихся добычей и транспортировкой природного газа.

Ключевые слова: беспилотные технологии, газогидраты, газопровод, инновации, машинное обучение, оптимизация, природный газ, сжиженный природный газ, транспортировка, цифровизация, экологичность, энергоэффективность.

Введение

В нынешних условиях налаживание процессов транспортировки природного газа играет определяющую роль в эффективной работе перерабатывающих заводов. В условиях роста спроса на энергоресурсы и ужесточения требований к устойчивому развитию весьма значимо разработать методы, которые позволяют снизить затраты на транспортировку, минимизировать риски, связанные с авариями на трубопроводах и изменениями в спросе. В течение

последних лет внимание к вопросам надежности, адаптивности, экономичности соответствующих систем усиливается, что делает данную проблематику актуальной для энергетической отрасли.

Проблема исследования заключается в том, каким образом возможно повысить результативность процессов транспортировки природного газа с учетом динамических изменений спроса и внешних условий, одновременно

снижая затраты на транспортировочные операции и минимизируя риски.

Методы и материалы

Для разработки научной базы исследования проводится анализ существующих работ по теме оптимизации транспортировки природного газа. Это опирается на изучение публикаций, отчетов, которые касаются различных методов моделирования в газотранспортных системах. Этот метод позволяет выявить пробелы в существующих исследованиях и определить актуальные проблемы. На основе собранной информации автор предлагает алгоритм оптимизации в рассматриваемой области, обосновывая его новизну. Это помогает формализовать задачи и подготовить данные для последующей исследовательской работы. Для оценки перспективности предложенного алгоритма проводится сравнительный анализ с существующими методами транспортировки газа. Это даёт возможность продемонстрировать преимущества нового подхода и его потенциальное влияние на функционирование всей системы. Обозначенные методы, вкуче с анализом кейсов на примере российского и зарубежного опыта, позволяют автору разносторонне исследовать процессы транспортировки природного газа и предложить научно обоснованные решения для их оптимизации.

Материал по теме содержит различные аспекты, сопряжённые с безопасностью, экономикой, экологией, автоматизацией процессов. Исследования целесообразно дифференцировать на несколько тематических групп.

Первая группа посвящена вопросам автоматизации транспортировки газа. Так, к примеру, Ж. А. Даев и Н. З. Султанов (2020) исследуют использование методов искусственного интеллекта для контроля качества транспортировочного процесса, что является важным аспектом для повышения эффективности, нивелирования рисков [1, с. 31-35]. А. В. Филипенков, А. А. Алексаночкин, А. Х. Герцог (2019) описывают подходы к улучшению качества управления автоматизированными системами поддержки принятия диспетчерских решений в трубопроводных системах, что содействует оперативному реагированию на возможные аварийные ситуации [8, с. 20-23].

Вторая группа охватывает проблематику безопасности. Например, Н. Е. Яловец, А. Ю. Цурпал, Н. И. Сахоненко (2019) анализируют пожарную опасность транспортировки газа магистральным трубопроводом,

акцентируя внимание на оценке рисков и необходимости принятия мер для предотвращения аварий [10, с. 38-40]. В. С. Сафонов и коллеги (2015) поднимают вопросы безопасности сброса газа в атмосферу на объектах транспортировки, что весьма значимо в контексте предотвращения экологических катастроф [6, с. 88].

Экономические аспекты оптимизации рассматриваются во многих работах, к примеру, в исследовании С. И. Долгаева и соавторов (2018), где проводится сравнительный анализ экономической целесообразности транспортировки газа в виде гидратов [2, с. 100-116], а также в публикации В. А. Ткаченко (2019), посвященной хозяйственному анализу производства и транспортировки СПГ [7, с. 180-182]. Сравнительная оценка стоимости транспортировочных операций в отношении малотоннажного СПГ и трубопроводного газа представлена в труде П. С. Цветкова и Д. М. Притуляка (2018), что позволяет сделать выводы о наиболее экономически выгодных способах доставки (в зависимости от условий и объемов) [9, с. 30-43].

Экологические аспекты оптимизации рассматриваются в работе Н. Б. Пыстиной, Ю. В. Ухиной и Л. В. Шарихиной (2019), которые проводят оценку углеродного «следа» различных маршрутов и способов транспортировки природного газа, что является важным в русле проблематики изменения климата, а также необходимости снижения выбросов парниковых газов [4, с. 33].

Итак, упомянутые выше исследования охватывают большое количество вопросов, которые касаются транспортировки природного газа (начиная от автоматизации и безопасности до экономической и экологической оценки различных способов доставки). Авторы характеризуют как современные технические решения, так и проводят углубленные экономические и экологические анализы.

Результаты и обсуждение

Транспортировка природного газа от месторождений до перерабатывающих предприятий представляет собой комплексную задачу, требующую тщательного планирования, а также задействования инновационных подходов. В условиях растущего спроса на энергоресурсы и ужесточения экологических норм оптимизация данного процесса приобретает первостепенное значение для газодобывающей отрасли.

Целесообразно остановиться на краткой характеристике существующих методов

транспортировки. Так, магистральные газопроводы остаются основным способом доставки природного газа. Однако их эффективность представляется возможным существенно повысить за счет внедрения современных технологий. Применение интеллектуальных систем управления потоками позволяет минимизировать потери при транспортировке. Использование композитных материалов при строительстве трубопроводов снижает риск коррозии, увеличивает срок службы инфраструктуры. Благодаря сжиженному природному газу (СПГ) открываются дополнительные

возможности для транспортировки на дальние расстояния. Инновационные конструкции танкеров-газовозов, оснащенных системами повторного сжижения испарившегося газа, значительно сокращают потери при перевозке. Оптимизация маршрутов с учетом погодных условий и ледовой обстановки помогает минимизировать временные и финансовые затраты.

При изучении научных публикаций [1, с. 31-35; 4, с. 33; 5, с. 192-196; 9, с. 30-43] были выделены наиболее часто упоминаемые инновационные технологии оптимизации (рис. 1).

Рис. 1. Систематизация инновационных технологий оптимизации (составлено автором)

Так, создание цифровых моделей газотранспортной сети предоставляет возможность проводить виртуальные эксперименты, прогнозировать поведение системы в различных условиях. Это помогает оперативно реагировать на изменения в режимах работы, своевременно предотвращать аварийные ситуации. В свою очередь, алгоритмы машинного обучения, анализирующие исторические данные о потреблении газа, погодные условия, экономические показатели, способны с высокой точностью предсказывать спрос на газ. Это фактор помощи в оптимизации объемов

транспортировки и снижении затрат на хранение. Применение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга состояния газопроводов существенно повышает оперативность обнаружения утечек и прочих нештатных ситуаций [6, с. 88]. Оснащение дронов тепловизорами, лазерными детекторами метана позволяет проводить высокоточную диагностику без остановки транспортировочного процесса.

Относительно оптимизации целесообразно выделить два базовых аспекта, которые охарактеризованы на рисунке 2.

Рис. 2. Ключевые аспекты оптимизации процессов транспортировки природного газа на перерабатывающие заводы (составлено автором)

Так, с позиций экологии весьма значимо внедрение систем улавливания и утилизации попутного газа на компрессорных станциях, что значительно снижает объемы выбросов метана в атмосферу. Использование электроприводных компрессоров вместо газотурбинных агрегатов даёт возможность сократить углеродный «след» транспортной системы.

Применение теплообменников нового поколения для утилизации тепла отходящих газов компрессорных станций сказывается на повышении общей энергоэффективности системы. Интеграция возобновляемых источников энергии (речь идёт о солнечных панелях, ветрогенераторах) для энергоснабжения вспомогательного оборудования газопроводов способствует снижению потребления ископаемого топлива.

В экономической ракурсе введение в практику системы динамического ценообразования, при которой принимаются во внимание текущий спрос, загруженность транспортной системы, рыночная конъюнктура, позволяет максимизировать эффективность транспортировки газа. Это стимулирует потребителей к более равномерному потреблению, а также эффектом служит уменьшение пиковых нагрузок на систему.

Создание интегрированных логистических хабов, объединяющих различные виды транспорта (трубопроводный, морской, железнодорожный), помогает гибко реагировать на изменения рыночной ситуации и оптимизировать

маршруты доставки газа конечным потребителям.

Относительно перспективных направлений исследований нам видится уместным обратить особое внимание на два интересных вектора развития.

Первый из них касается газогидратных технологий. Разработка новшеств в транспортировке природного газа в форме газовых гидратов открывает дополнительные опции для доставки в регионы, не имеющие развитой трубопроводной инфраструктуры. Газогидраты обладают высокой плотностью хранения энергии и могут транспортироваться при атмосферном давлении и умеренно низких температурах [2, с. 100-116].

Второй вектор сопряжён со сверхпроводящими кабелями для транспортировки электроэнергии. Исследования в области высокотемпературной сверхпроводимости помогут привести к созданию результативных систем передачи на дальние расстояния. Это позволит рассматривать альтернативные сценарии использования природного газа (в частности, его переработка в электроэнергию непосредственно на месторождениях с последующей передачей по сверхпроводящим линиям).

Далее целесообразно обратиться к конкретным примерам из российской и зарубежной практики.

Так, ПАО «Газпром» реализует масштабные проекты по оптимизации транспортировки газа. Яркой демонстрацией служит газопровод

«Северный поток», где применены передовые технологии:

- использование труб из стали X70 с внутренним гладкостным покрытием, снижающим гидравлическое сопротивление;
- внедрение системы магнитной подвески роторов газоперекачивающих агрегатов, что увеличивает КПД и снижает эксплуатационные затраты;
- применение цифровой системы управления газопроводом, обеспечивающей оптимальные режимы транспортировки в реальном времени.

На компрессорной станции «Портовая» установлены газоперекачивающие агрегаты мощностью 52 МВт – одни из самых мощных в мире, что позволяет значительно повысить результативность транспортировки.

Рост добычи сланцевого газа в США привел к необходимости оптимизации существующей газотранспортной системы:

- проект «Rover Pipeline» (газопровод длиной 713 миль, оснащенный современными системами мониторинга и управления, в том числе, оптоволоконными датчиками для обнаружения утечек);
- внедрение технологии «HyperFlex» от компании «Enbridge», позволяющей динамически изменять направление потока газа в зависимости от спроса и предложения на различных рынках;
- использование разработки «RealTime Transient Model» (RTTM) в целях оптимизации давления в трубопроводах, что даёт возможность снизить энергозатраты на компрессорных станциях.

Катар, как крупнейший экспортер СПГ, активно внедряет новые технологии:

- флот танкеров «Q-Flex» и «Q-Max» вместимостью до 266000 м³, оснащенных системами повторного сжижения газа, что снижает потери при транспортировке;
- применение технологии «Air Products AP-X®» на заводе «СПГ Рас-Лаффан», позволяющей увеличить производительность линий сжижения на без существенного роста капитальных затрат в сравнение с традиционной схемой C3-MR;
- использование композитных материалов в конструкции резервуаров для хранения СПГ, что повышает их надежность и снижает вес.

Проекты СПГ в Австралии демонстрируют инновационные подходы к оптимизации транспортировки:

- проект «Prelude FLNG» (плавучий завод по производству СПГ, позволяющий исключить необходимость строительства наземных трубопроводов и инфраструктуры);
- внедрение технологии дистанционного управления и мониторинга на проекте «Gorgon LNG», что позволяет оптимизировать процессы в реальном времени, вкуче с сокращением количества персонала на объекте;
- использование модульной конструкции завода СПГ на проекте «Wheatstone», что ускорило строительство и позволило оптимизировать логистику крупногабаритных компонентов.

На основе проведенного анализа теоретических положений и практики нами предлагается авторское видение алгоритма оптимизации процессов доставки газа на перерабатывающие заводы. Соответствующие шаги и действия представлены в таблице.

Таблица

Алгоритм оптимизации процессов транспортировки газа на перерабатывающие заводы (составлено автором)

Этап/шаг	Содержание
1. Сбор данных	На первом этапе собираются сведения о маршрутах газопроводов, расстояниях, пропускной способности трубопроводов, текущих объемах газа, а также данные о спросе перерабатывающих заводов. Информация поступает в реальном времени, что позволяет динамически учитывать изменяющиеся условия.
2. Моделирование потоков газа	На базе собранной информации строится математическая модель транспортировки газа с использованием методов линейного программирования. В модели учитываются ограничения по пропускной способности трубопроводов, максимальные и минимальные объемы подачи газа, а также возможные потери на пути транспортировки.
3. Оптимизация маршрутов	Для оптимизации задействуются эвристические методы (генетические алгоритмы, метод роя частиц и т. д.), которые позволяют

Этап/шаг	Содержание
	находить наилучшие маршруты с минимальными затратами времени и ресурсов. Важным аспектом является учет сезонных колебаний спроса и условий эксплуатации.
4. Контроль и адаптация в реальном времени	В рамках алгоритма предполагается использование данных в режиме реального времени для оперативного управления процессом транспортировки. Это даёт возможность реагировать на изменения условий (например, аварии на участке трубопровода либо неожиданный рост спроса) и быстро адаптировать маршруты.

Таким образом, предложенный алгоритм поможет обеспечить не только минимизацию затрат на транспортировку природного газа, но и повышение устойчивости системы к изменениям внешних факторов.

Выводы

Оптимизация процессов транспортировки природного газа на перерабатывающие заводы должна опираться на целостный подход, в котором учтены инновационные технологические решения, экологическая ответственность, экономическая эффективность. Внедрение цифровых технологий, совершенствование материалов, оборудования, а также развитие альтернативных способов транспортировки дадут возможность в перспективе повысить надежность и эффективность газотранспортной системы, обеспечивая устойчивое развитие отрасли.

Рассмотренные в статье конкретные примеры из российской и зарубежной практики демонстрируют, каким именно образом различные страны и компании подходят к оптимизации процессов транспортировки природного газа, применяя инновационные технологии и методы управления (для повышения результативности, укрепления безопасности, обеспечения экологичности газотранспортных систем).

Ключевой новизной предложенного автором алгоритма оптимизации процессов доставки газа на перерабатывающие заводы является использование методов адаптивного управления с опорой на данные в реальном времени, что позволяет повысить гибкость и точность планирования маршрутов. Помимо этого, в отличие от существующих решений, в рекомендуемом нами подходе интегрируются сразу несколько эвристических методов оптимизации, что поможет более эффективно находить оптимальные решения при сложных многомерных задачах.

Литература

1. Даев Ж.А. Автоматизация процессов контроля качества транспортировки природного газа с помощью методов искусственного интеллекта / Ж.А. Даев, Н.З. Султанов // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2020. – № 1 (558). – С. 31-35.
2. Долгаев С.И. Сравнительные экономические характеристики гидратной транспортировки природного газа / С.И. Долгаев, В.Г. Квон, В.А. Истомина, Ю.А. Герасимов, А.А. Тройникова // Научно-технический сборник «Вести газовой науки». – 2018. – № 1 (33). – С. 100-116.
3. Першин Н.В. Анализ работы системы транспортировки сжиженного природного газа / Н.В. Першин // Морские интеллектуальные технологии. – 2020. – № 1-1 (47). – С. 125-130.
4. Пыстина Н.Б. Оценка углеродного следа различных маршрутов и способов транспортировки природного газа / Н.Б. Пыстина, Ю.В. Ухина, Л.В. Шарихина // Газотранспортные системы: настоящее и будущее (GTS-2019). Тезисы докладов. – Москва: 2019. – С. 33.
5. Саркисов С.В. Анализ существующих способов производства и транспортировки сжиженного природного газа / С.В. Саркисов, В.А. Вакуненко, С.А. Стукало, А.А. Смелик // Актуальные проблемы военно-научных исследований. – 2020. – № 6 (7). – С. 192-196.
6. Сафонов В.С. Проблема обеспечения безопасности при организации сброса газа в атмосферу на объектах транспортировки природного газа / В.С. Сафонов, А.З. Шайхутдинов, С.В. Ганага, А.В. Мельников // Газотранспортные системы: настоящее и будущее. Тезисы докладов. – Москва: 2015. – С. 88.
7. Ткаченко В.А. Экономический анализ производства и транспортировки сжиженного природного газа / В.А. Ткаченко // Актуальные проблемы нефтегазовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа. Материалы VII ежегодной научно-практической конференции. – Ставрополь: 2019. – С. 180-182.

8. Филипенков А.В. Повышение качества управления автоматизированной подсистемой поддержки принятия диспетчерских решений в системах трубопроводной транспортировки природного газа / А.В. Филипенков, А.А. Александрочкин, А.Х. Герцог // Газовая промышленность. – 2019. – № 7 (787). – С. 20-23.

9. Цветков П.С. Сравнительная оценка стоимости транспортировки малотоннажного

сжиженного природного газа и трубопроводного газа / П.С. Цветков, Д.М. Притуляк // Север и рынок: формирование экономического порядка. – 2018. – № 6 (62). – С. 30-43.

10. Яловец Н.Е. Анализ пожарной опасности процесса транспортировки природного газа магистральным трубопроводом / Н.Е. Яловец, А.Ю. Цурпал, Н.И. Сахоненко // Научный журнал. – 2019. – № 11 (45). – С. 38-40.

GUBAIDULLIN Kalmen

Management Consulting Consultant,
Russia, Moscow

OPTIMIZATION OF NATURAL GAS TRANSPORTATION PROCESSES TO PROCESSING PLANTS

Abstract. *The relevance of the research topic is due to the growing global demand for natural gas and the need to improve the efficiency of its transportation in the face of stricter environmental requirements, combined with serious economic challenges. The aim is to analyze modern methods and technologies for optimizing the processes of transporting natural gas to processing plants, as well as to identify promising areas for the development of the industry.*

The research revealed contradictions between the desire to increase gas transportation volumes and the need to minimize environmental impact, as well as between the need for large investments in innovative technologies and economic industry constraints.

The author concludes that the optimization of the processes under consideration requires a systematic approach, the links of which are: the introduction of digital management technologies, the use of new materials, energy efficiency improvements, and the development of alternative transportation methods. Special attention is paid to innovative solutions (digital twins of the transport system, unmanned monitoring technologies, hydrate mitigation technologies).

The novelty of the algorithm proposed by the author for optimizing the processes of gas delivery to processing plants is the use of adaptive control methods based on real-time data, which allows for increased flexibility and accuracy of route planning.

The article is of interest to specialists in the gas industry, design engineers of gas transmission systems, researchers in the field of energy, as well as to the heads of companies engaged in the extraction and transportation of natural gas.

Keywords: *unmanned technologies, gas hydrates, gas pipeline, innovations, machine learning, optimization, natural gas, liquefied natural gas, transportation, digitalization, environmental friendliness, energy efficiency.*